

ANALIZA SADRŽAJA MULJA LAGUNE NA PRISUSTVO SPECIFIČNIH ORGANSKIH I NEORGANSKIH JEDINJENJA

dr Anita Leovac Maćerak¹, dr Tamara Apostolović¹, dr Milena Bečelić-Tomin¹, Vesna Miladinov², dr Vesna Pešić¹, dr Dragana Tomašević Pilipović¹, dr Đurđa Kerkez¹

¹Departman za hemiju, biohemiju, zaštitu životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

²Javno preduzeće za komunalnu infrastrukturu i usluge "Kikinda" – Kikinda

anita.leovac@dh.uns.ac.rs

1 Uvod

- Mulj komunalnog otpada sadrži teške metale, makronutrijente, mikronutrijente, elemente u tragovima, organske zagađujuće supstance i mikroorganizme.
- Kikinda je 1971. godine imala izgrađen prečistač otpadnih voda kapaciteta 25.000 ES.
- Pravni okvir se zasniva na Uredbi o graničnim vrednostima emisije u vode i rokovima za njihovo dostizanje ("Sl. glasnik RS", br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016).
- U ovom radu je prikazan deo rezultata analize sadržaja specifičnih organskih i neorganskih supstanci mulja iz muljne lagune u cilju preliminarnog skrininga, kao podloga za dalji monitoring, s obzirom da nijedan podatak nije postojao pre sprovedene analize.

2 Materijali/metode

- Muljna laguna pripada PPOV, Kikinda.
- Jedan uzorak mulja iz lagune je uzet sa površine, a drugi sa dubine od 20 cm.
- Određen sadržaj metala, organohlornih pesticida, sume polihlorovanih bifenila – PCB, prioriternih pesticida (alahlor, atrazin, simazin, hlörpirifos, trifluralin, pentahlorbenzen, heksahlorbenzen), alkilfenola i policikličnih aromatičnih ugljovodonika – PAH i mineralnih ulja.

3 Rezultati

- Sadržaj vlage iznosi 33,64% i 10,54%, dok je sadržaj organske materije 24,78% i 4,57%, u površinskom i dubinskom uzorku, redom.
- Organohlorni pesticidi, prioritne supstance i PCB nisu detektovani u ispitivanim uzorcima.
- Sadržaj metala i specifičnih organskih jedinjenja u uzorcima prikazan je u tabeli 1.

4 Zaključak

- Povećan sadržaj metala, PAH i mineralnih ulja u površinskom uzorku, u odnosu na dubinski, može biti posledica kvaliteta otpadnih voda, a samim tim i kvaliteta mulja, s obzirom na starost lagune oko 10-tak godina.
- Buduća istraživanja moraju obuhvatiti detaljan monitoring muljne lagune u cilju donošenja odluka za strategiju uzorkovanja, a samom tim i način njenog upravljanja.
- Nacrtom upravljanja muljem u Republici Srbiji za period od 2023-2032. godine definisane su opcije upravljanja muljem u kratkoročnom i dugoročnom periodu, u cilju regulisanja životnog ciklusa mulja od njegovog stvaranja do konačnog odlaganja ili ponovne upotrebe, kao što je iskorišćenje energije i nutrijenata (azota i fosfora) u sektoru poljoprivrede u kontekstu cirkularne ekonomije i težnje ka nultom zagađenju.

3 Rezultati

Parametar	Metali (mg/kg)	
	Površinski uzorak	Dubinski uzorak
Fe	11 891	10 207
Mn	331,77	234,09
Ni	23,39	15,85
Zn	756,61	66,54
Cd	1,10	0,16
Cr _{uk}	34,26	12,39
Cu	174,15	113,79
Pb	85,65	13,62
As	26,11	5,06
Hg	0,04	0,02
PAH (µg/kg)		
Naftalen	<3,00	<3,00
Acenaftilen	3,59	<3
Acenaften	6,08	<3
Fluoren	15,2	3,52
Fenantren	107	20,8
Antracen	13,0	3,27
Fluoranten	58,4	32,8
Piren	56,3	30,1
Benzo(a)antracen	46,5	17,9
Krizen	85,7	27,6
Benzo(b)fluoranten +	95,9	82,0
Benzo(k)fluoranten		
Benzo(a)piren	<3	22,0
Benzo(g,h,i)perilen	<3	36,5
Dibenzo(a,h)antracen +	<6,00	55,0
Indeno(1,2,3-cd)piren		
Mineralna ulja (mg/kg)	3376	733

Tabela 1. Sadržaj neorganskih i organskih supstanci muljne lagune

5 Literatura:

1. J. Filipović, I. Grčić, V. Bermanec, G. Kniewald, Science of the Total Environment, 447, 17-24 (2013).
2. A. Grobelak, A. Groser, M. Kacprzak, T. Kamizela, Journal of Environmental Management, 234, 90-96 (2019).
3. Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje, ("Sl. glasnik RS", br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016).